

ПРИМЕНА ДАВАЧА СИГНАЛА УЛТРА ВИСОКЕ УЧЕСТАНОСТИ ЗА НАДЗИРАЊЕ ПАРЦИЈАЛНИХ ПРАЖЊЕЊА И ПРОНАЛАЖЕЊЕ НЕИСПРАВНОГ МЕСТА У ИЗОЛАЦИЈИ ЕНЕРГЕТСКОГ ТРАНСФОРМАТОРА

APPLICATION OF UHF SENSORS FOR PARTIAL DISCHARGE MONITORING AND LOCALIZATION OF DEFECT IN POWER TRANSFORMER INSULATION

Ђорђе Дуканац

Кратак садржај – У погледу поузданости рада електроенергетског система енергетски трансформатори могу да се сматрају једним од најбитнијих делова. Кварови трансформатора могу да проузрокују прекид у напајању потрошача електричном енергијом, ризик по особље и околину и скупо преусмеравање или куповину електричне енергије од других испоручилаца. Према томе, требало би да се све врсте унутрашњих оштећења утврде што је пре могуће. Мерење парцијалних пражњења у погону је погодно за откривање места оштећења у изолацији у раном степену развоја и на тај начин помаже у свођењу ризика од квара на најмању меру. У раду ће бити представљено надзирање и проналажење места парцијалних пражњења у изолацији енергетских трансформатора помоћу давача сигнала ултра високе учестаности.

Кључне речи – давач сигнала ултра високе учестаности – енергетски трансформатор – надзор у погону – одређивање места извора – парцијална пражњења.

Abstract – Power transformers can be considered as one of the most important parts of electric power system in terms of its reliability. Transformer faults can cause power outages in electricity consumer supplying, risk for personnel and the environment and expensive redirecting or purchasing electrical energy from other suppliers. Therefore, all types of internal defects should be ascertained as soon as possible. On-line partial discharge measuring is convenient for localization of insulation defects in an early phase and thus it is useful in minimizing the risk of fault appearance. This paper discusses monitoring and localization of partial discharges in power transformer insulation using ultra-high frequency sensors.

Keywords – online monitoring – partial discharge – power transformer – source localization – ultra-high frequency sensor.

УВОД

Енергетски трансформатори су веома скупи и чине високи проценат од капитала електроенергетског система. Због њихове велике основне вредности и одлучујуће улоге у електроенергетским мрежама, постоји све већа потреба за проценом стања и надгледањем без ометања погона трансформатора. Квар трансформатора обично започиње посредством спољашњих догађаја као што су удари грома, склопни прелазни процеси или кратки спојеви. Међутим, подложност овим догађајима обично потиче од неких почетних слабости у изолационом систему, које могу да се открију у ранијој фази помоћу надгледања присуства парцијалних пражњења.

Изолациони системи енергетских трансформатора су претежно засновани на папиру и уљу. Они имају историјат поузданог рада током дугих периода, који често трају више деценија. То су органски засновани материјали и када су стално изложени парцијалним пражњењима током дугих периода времена, на крају ће њихово стање да се погорша и доћи ће до потпуног квара трансформатора. У могуће узроке појаве парцијалних пражњења се убрајају: привремени пренапон, почетна слабост у изолацији начињена током производње или погоршање стања изолације услед деловања старења током века трајања трансформатора.

ИЗВОРИ ПАРЦИЈАЛНИХ ПРАЖЊЕЊА У ЕНЕРГЕТСКИМ ТРАНСФОРМАТОРИМА

У могуће недостатке који би могли да проузрокују штетна парцијална пражњења у трансформаторима спадају:

1) Корона у уљу (због металне оштре ивице (шиљка)). Недостатак може да буде оштра неравнина (шиљак) на металном делу или намотају трансформатора који је начињен током производње или одржавања. Он ће локално да проузрокује већу јачину електричног поља и да доведе до парцијалних пражњења. Присуство чак и мањег недостатка у саставу изолације, под уобичајеним радним напоном може да створи повећање локалног поља које проузрокује парцијална пражњења. У уљу долази до сложеног процеса делимичне јонизације и рекомбинације током кога се образују гасови и апсорбују уљем. Како се запремина апсорбованих гасова повећава, напон паљења короне и диелектрична чврстоћа обично опадају;

2) Шупљине, стварање пукотина у чврстој изолацији (папиру или прешпану), или раслојавање међуповршина чврсте изолације. Шупљине унутар чврсте изолације (између слојева папира или прешпана) могу да се појаве услед лоше производње или услед старења изолационог материјала [1]. Обично је електрично поље унутар шупљине јаче него електрично поље у околном изолационом материјалу. Дејство парцијалних пражњења у шупљини током времена постепено погоршава стање изолације путем хемијских реакција (стварања споредних производа) и бомбардовања честицама (електронима и јонима) површине шупљине, што би на крају могло да доведе до потпуног пробоја;

3) Слободни мехурићи у уљу. Минерална уља играју важну улогу као расхладна и изолациона средства у високонапонским трансформаторима. Уљем импрегнисани кондензаторски изводни изолатор обично има простор испуњен гасом који се налази на врху изводног изолатора [2]. Улога овог гасног простора јесте да се прилагоди ширењу и скупљању запремине уља услед промена температуре. Када температура унутар изводног изолатора порасте услед оптерећења, азот из простора за ширење уља се раствара у уљу. Ако се оптерећење уклони и изводни изолатор се брзо охлади, уље постаје презасићено са азотом и у уљу могу да се развију мехурићи. Присуство ових мехурића у уљу има утицаја на смањење диелектричне чврстоће уља;

4) Мале слободне металне и неметалне честице у уљу. Непроводне честице су обично микровлакна и прах настао од површина изолације од прешпана или папира. Оне слабе диелектричну чврстоћу уља услед њихове веће релативне диелектричне пропустљивости у односу на уље и хигроскопне природе. Међутим, проводне честице као што су нпр. од челика, алумунијума, бакра и друге могу да буду најштетније честице у уљној изолацији трансформатора. Ове проводне честице могу да буду уведене у трансформаторско уље током производње или одржавања или због хабања металних делова унутар система за хлађење уља током рада;

5) Метални део на слободном „пливајућем“ потенцијалу. Парцијална пражњења услед овог недостатка [3] се јављају у зазору између два проводна дела са разликом у потенцијалима, као резултат капацитивне спреге. На пример, у случајевима слабо уземљених саставних делова на или близу високонапонског електричног кола. Појава варничења на електричним контактима се јавља у случајевима слабих контаката или лошег уземљења.

6) Површинско пражњење у уљу. Прешпан се често користи у енергетским трансформаторима као изолација. Између намотаја високог напона и ниског напона постоји процеп који је даље подељен на више уљних канала помоћу чврстих изолационих препрека-баријера. Ово комбиновање уља и прешпана даје већу диелектричну чврстоћу него њихова појединачна примена. Међутим, услед сложености конструкције трансформатора постоје места где је компонента електричног поља паралелна са површином изолације. Ово значајно умањује диелектричну чврстоћу и могу да се јаве површинска пражњења.

НАДГЛЕДАЊЕ ПАРЦИЈАЛНИХ ПРАЖЊЕЊА ПОМОЋУ ДАВАЧА СИГНАЛА УЛТРА ВИСОКИХ УЧЕСТАНОСТИ У ЕНЕРГЕТСКИМ ТРАНСФОРМАТОРИМА

Технолошки напреси и истраживања су довели до методе за испитивање парцијалних пражњења помоћу давача електромагнетских сигнала ултра високих учестаности, док су трансформатори у погону. Са овом методом се добија одзив на појединачне импулсе парцијалних пражњења и са њом је омогућено да се користе установљене технике анализе парцијалних пражњења, као што су оне засноване на дијаграмима фазне расподеле амплитуда парцијалних пражњења (слика 1). Опсег ултра високих учестаности је по правилу одређен као (300 – 3000) MHz. Међутим, спектрална енергија парцијалних пражњења је обично збијена испод 1500 MHz. Из искуства са трансформаторима се предлаже да је најкориснији опсег учестаности за откривање парцијалних пражњења обично (400 – 900) MHz.

Слика 1: Пример дијаграма фазне расподеле амплитуда парцијалних пражњења.
Figure 1. Example of phase-resolved partial discharge pattern.

Код методе испитивања помоћу давача сигнала ултра високих учестаности одзив је одређен помоћу динамике (покретљивости) наелектрисања парцијалних пражњења. Ови давачи реагују на електромагнетске таласе израчене путем парцијалних пражњења, као резултат убрзања наелектрисања помоћу електричног поља на месту парцијалних пражњења. Према томе, сигнали примљени помоћу давача сигнала ултра високих учестаности имају тежњу да са струјом парцијалних пражњења буду у вези преко временског извода, што је одређено помоћу количине наелектрисања у појединачним импулсима и што је важније помоћу времена пораста импулса.

Код електричне методе испитивања (према стандарду ИЕС 60270) струјни импулси парцијалних пражњења на месту неисправности би могли да обухватају веома широк опсег стварних количина наелектрисања, које би давале исто привидно наелектрисање, у зависности од тога где је одређено место парцијалних пражњења у односу на мерне прикључке. Методом за одређивање места парцијалних пражњења помоћу давача сигнала ултра високих учестаности може да се обезбеди овај важан податак о месту извора парцијалних пражњења.

Мерење парцијалних пражњења у енергетским трансформаторима се изводи према стандарду ИЕС 60270 током пријемног испитивања, као дела процеса провере квалитета изолације. После тога, није било уобичајено да се надгледају парцијална пражњења ни на који други начин, осим да се примени редовно испитивање садржаја растворених гасова у узорку трансформаторског уља методом гаснохроматографске анализе. Код анализе растворених гасова у уљу је потребно да се гасови карактеристични за појаву парцијалних пражњења нагомилају током релативно дугих периода времена. Насупрот томе, код методе испитивања помоћу давача сигнала ултра високих учестаности (слика 2), одзив на почетак парцијалних пражњења и промене у њиховом деловању су тренутне и може да се изводи непрекидно утврђивање правца њиховог развоја, ради успостављања узајамног односа нивоа парцијалних пражњења са условима рада.

Слика 2: Мерни систем за надгледање парцијалних пражњења помоћу давача сигнала ултра високих учестаности.

Figure 2. Measurement system for partial discharge monitoring by means of ultra-high frequency sensors.

Откривање појединачних импулса парцијалних пражњења у погону представља само по себи изазове, од којих је најважнији обрада количина података које могу да настану. Међутим, развијени су паметни системи и методе вештачке интелигенције које могу да се примене ради процењивања необрађених података, тако да се инжењерима обезбеђује само обавештење на нивоу захтеваном за доношење одлуке. Пошто је сада добро установљена технолошка основа за надгледање [4] и одређивање места парцијалних пражњења помоћу давача сигнала ултра високих учестаности у трансформаторима, на располагању је очигледна корист за услужна предузећа због унапређења моћи да се предвиде и предупредe могући кварови и омогући ефикасно управљање имовином.

МОНТИРАЊЕ ДАВАЧА И КОНСТРУКЦИЈА АНТЕНЕ ДАВАЧА

Пошто су парцијална пражњења изузетно кратки струјни импулси, она зраче електромагнетске таласе у широком опсегу учестаности. Радни део давача сигнала ултра високих учестаности је пријемна антена за ове електромагнетске таласе, чија је главна предност да давачима није потребан физички додир са проводницима високог напона.

У практичним применама се углавном користе две технологије давача сигнала ултра високих учестаности за мерење парцијалних пражњења у унутрашњости енергетских трансформатора [5]. Изазов је да радни део давача мора да има отворени пут према електромагнетским поремећајима унутар суда. Ово значи да давачи или морају да буду монтирани у унутрашњости суда, што се најбоље изводи при производњи, или морају да буду накнадно монтирани на неком отвору у зиду суда. Овај отвор може да чини прозор од диелектрика или постојеће приступно место, као што је резервни уљни вентил којим се обезбеђује путања сигнала до давача унутар суда. У случају прозора од диелектрика, на првом месту је још увек проблем монтирања прозора, пошто они обично нису обезбеђени на енергетским трансформаторима. За даваче на прозору обично се користи Архимедова спирална антена или Хилбертова фрактална антена [6]. Због ограничења које се намеће за пречник сонде давача предвиђеног за уградњу путем уљног пропусног вентила, радни део давача је проста једнополна антена.

МОГУЋНОСТИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА ПАРЦИЈАЛНИХ ПРАЖЊЕЊА

Метода испитивања парцијалних пражњења помоћу давача сигнала ултра високих учестаности обухвата откривање електромагнетских прелазних режима и представља ефикасну методу за одређивање места извора парцијалних пражњења [7]. Ово је важна могућност, зато што се за одлуке о предузимању исправљања недостатка у енергетском трансформатору захтева знање о месту неисправности. Сваки импулс парцијалних пражњења снимљен давачима ће да обезбеди обавештење о месту парцијалних пражњења, у облику временских разлика у

приспећу сигнала између 1) два, 2) три или 3) четири давача. У овом поглављу, резултати опонашања одређивања места парцијалних пражњења у енергетском трансформатору помоћу давача сигнала ултра високе учестаности су добијени коришћењем одговарајућих програма МАТЛАБ-у. За примере је узет енергетски трансформатор за виши назначени напон 400kV и назначену привидну снагу 450MVA, који има димензије суда дужине 10m, ширине 3,5m и висине 4m.

Чак и пар давача може значајно да сузи процењено место парцијалних пражњења. Разлика у времену простирања сигнала ултра високих учестаности може да се измери за обе сонде. Одговарајућа разлика у дужинама пређених путева сигнала од места настанка парцијалних пражњења до појединих давача је $\Delta d = d_2 - d_1 = v_u \cdot \Delta t$ (где је $v_u = 0,2 \text{ m/ns}$ - брзина простирања електро-магнетских таласа у уљу). У простору, скуп тачака на којима може да се налази место парцијалних пражњења у трансформаторском суду за задату разлику у временима приспећа сигнала може да буде различит. За два давача, оно лежи на површини левог крила обртног хиперболоида (слика 3) за $\Delta d > 0$ односно на површини десног крила обртног хиперболоида за $\Delta d < 0$. У граничном случају за $d_2 - d_1 = 0$, површина могућих места парцијалних пражњења се своди на раван која дели трансформаторски суд на пола.

На слици 4, главе давача су постављене по правцу x-осе са координатама F1 (-4,9m, 0, 0) и F2 (4,9m, 0, 0). Разлика у времену приспећа сигнала између десног и левог давача је 30ns. Са два давача сигнала ултра високих учестаности, тачност је довољна за одређивање фазе у којој се јављају парцијална пражњења или да ли је извор парцијалних пражњења близу регулационе преклопке.

Слика 3: Двокрилни обртни хиперболоид. F1 и F2 су жиже.

Figure 3. Two-sheeted circular hyperboloid. F1 and F2 are two focal points.

Слике 4: Геометријски скуп свих могућих тачака места извора парцијалних пражњења коришћењем два давача сигнала ултра високе учестаности са сондом који су постављени један наспрам другог по x-оси.

Figure 4. Locus of possible locations of partial discharge source using two ultra-high frequency probe sensors that are set opposite one another on x-axis.

2) Из једначине растојања између извора парцијалних пражњења (i) и давача сигнала ултра високе учестаности (j):

$$d_{ij} = v_u \cdot t_j = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2} \quad (1)$$

могу да се за три давача монтирана на трансформатору (узимајући да је $j=1, 2$ и 3) напишу три једначине са четири непознате величине (а то су координате извора x_i, y_i, z_i и нпр. време t_1 за које сигнал прелази растојање између извора парцијалних пражњења и угледног давача 1). Непозната времена t_2 и t_3 могу да се изразе преко времена t_1 и одговарајућих разлика у временима приспећа сигнала од извора парцијалних пражњења до два посматрана давача, респективно (нпр. $t_2=t_1+\Delta t_{21}$). Разлике у временима приспећа сигнала од извора парцијалних пражњења до два одговарајућа давача могу да се одреде нпр. применом методе откривања прве вршне вредности сигнала која, поређењем по апсолутним вредностима, треба да је већа од одговарајуће вредности прага која обично износи 20–25% највеће вршне вредности сигнала за посматрани давач.

Да би се добио решив систем једначина требало би да се сва три давача и извор парцијалних пражњења налазе у истој равни. Додатно се олакшава процена места парцијалних пражњења у трансформаторском суду ако се претпостави да су сва три давача постављена на истој водоравној линији (слика 5) по правцу x осе, јер су тада засебно исте њихове y и z координате. Могућих равни којима припада заједничка права која пролази кроз даваче има много у опсегу углова -90° – 90° . За сваку од равни може да се одреди једно могуће место извора парцијалних пражњења. Према томе, у простору скуп могућих тачака у којима се налази место парцијалних пражњења чини део кружне линије у усправној y - z равни нормалној на водоравну праву на којој се налазе давачи. Полупречник кружне линије представља најкраће (тј. управно) растојање од било ког могућег места парцијалних пражњења на кружној линији до праве на којој се налазе давачи.

На слици 5, претпостављене просторне координате три давача сигнала ултра високе учестаности су: D1 (-4,58m, 0, 1,96m), D2 (0, 0, 1,96m) and D3 (4,58m, 0, 1,96m). За временске разлике у временима приспећа $\Delta t_{21}=-19,1312$ ns и $\Delta t_{31}=-17,1338$ ns, израчунати геометријски скуп тачака за очекивано место парцијалних пражњења је део круга са средиштем С (2,03m, 0, 1,96m) и полупречником 2,7672 m.

Слика 5: Три плочаста давача сигнала ултра високе учестаности дуж хоризонталне линије x - y равни на горњој страни суда енергетског трансформатора.

Figure 5. Three ultra-high frequency plate sensors are aligned along the horizontal line on x - y plane on the top side of the power transformer tank.

Са три давача сигнала ултра високих учестаности могуће је да се тачније процени место парцијалних пражњења него са два давача, јер се сада оно налази на делу кружне линије у равни, а не на делу површи двокрилног обртног хиперболоида.

3) Да би се проценило место извора сигнала парцијалних пражњења у тродимензионалном простору, требале би да секористе најмање четири антене, пошто су непозната времена пристизања сигнала парцијалних пражњења од извора до појединих давача. Кашњење у простирању сигнала од места парцијалних пражњења до сваког давача може да се користи за просторно одређивање места извора парцијалних пражњења. Када се једначина (1) примени на сва четири давача (за $j=1, 2, 3$ и 4) добијају се четири једначине са четири непознате. Осим координата положаја извора парцијалних пражњења, за непознату величину узима се и нпр. време t_1 приспећа сигнала од извора до изабраног референтног давача 1. Као у стварним случајевима простирања сигнала ултра високе учестаности у суду енергетског трансформатора са својом унутрашњом конструкцијом, претпоставља се да је средње слабљење сигнала -2dB по метру.

Шум у суду трансформатора се приближно описује белим Гаусовим шумом [8]. Положаји четири давача сигнала ултра високе учестаности су: D1 $(-4,96\text{m}, -1,65\text{m}, 1,85\text{m})$, D2 $(0, 0, 1,96\text{m})$, D3 $(4,96\text{m}, 1,63\text{m}, 1,88\text{m})$ и D4 $(-4,9\text{m}, 1,71\text{m}, 1,91\text{m})$. Ради прорачуна, брзина узимања узорака је 160GS/s (гига-узорака по секунди) и, за цртање сигнала, стварни положај извора парцијалних пражњења је S1 $(4,95\text{m}, -1,7\text{m}, -1,95\text{m})$. Израчуната времена приспећа сигнала ултра високе учестаности код давача 1, 2, 3 и 4 су: $T_1 = 53,068\text{ ns}$, $T_2 = 32,665\text{ ns}$, $T_3 = 25,376\text{ ns}$ и $T_4 = 55,577\text{ ns}$. Одговарајуће разлике у временима приспећа сигнала, у односу на угледни давач 1, су: $t_{21} = -20,403\text{ ns}$, $t_{31} = -27,692\text{ ns}$, $t_{41} = 2,508\text{ ns}$.

На слици 6 су приказани опонашани таласни облици таквих сигнала парцијалних пражњења ултра високе учестаности из извора S1 код давача 1, 2, 3 и 4 са додатим белим Гаусовим шумом. Бели Гаусов шум има снагу -15 dBW .

Слика 6: Опонашање једноструко експоненцијално опадајућег осцилаторног сигнала ултра високе учестаности са додатим белим Гаусовим шумом.

Figure 6. Simulation of single exponential decay oscillating UHF partial discharge signals with added white Gaussian noise.

Претпостављен је чист једноструко експоненцијално опадајући осцилаторни сигнал ултра високе учестаности 600 MHz , са највећом вредношћу напона 25 mV и временским сачиниоцем опадања 50 ns .

Односи сигнала према шуму су: код давача 1 $9,199\text{ dB}$, код давача 2 $13,186\text{ dB}$, код давача 3 $14,911\text{ dB}$ и код давача 4 $8,695\text{ dB}$. Средња вредност односа сигнала према шуму је $11,498\text{ dB}$. Извор S1 је највише удаљен од давача 4 и слабљење сигнала код давача 4 је највеће. Према томе, утицај шума је највећи код давача 4, када сигнал настаје у извору S1.

На слици 7 су приказани опонашани таласни облици једноструко експоненцијално опадајућих

осцилаторних сигнала парцијалних пражњења ултра високе учестаности из извора S1 код давача 1, 2, 3 и 4 после уклањања шума из сигнала помоћу тзв. мултиваријантног претварања таласићима.

Слика 7: *Опонашање једноструко експоненцијално опадајућих осцилаторних сигнала парцијалних пражњења из извора S1 код давача 1, 2, 3 и 4 после уклањања шума из сигнала помоћу тзв. мултиваријантног претварања таласићима.*

Figure 7. *Simulation of single exponential decay oscillating UHF partial discharge signals from source S1 at sensors 1, 2, 3 and 4 after multivariate wavelet denoising of signals.*

Резултати су испитани за претпостављене изворе парцијалних који израчују сигнале истих особина, са 20 различитих произвољно изабраних положаја широм трансформаторског суда. За посматрани случај извора S1 највеће одступање од стварног положаја извора је добијено по оси y -1,446cm, док су по правцима x-осе и z-осе одступања 0,101cm и 1,109cm, респективно. Од свих разматраних 20 случајева, апсолутна грешка је највећа за извор S6 (4.47m, 1.12m, 1.18m) по оси z и износи -4,14cm (1,035% од висине суда трансформатора). У тој тачки је и највеће одступање и по x-оси 1,739cm, док је по y-оси апсолутна грешка -0,034cm.

На слици 8 је представљено најнеповољније одступање положаја извора парцијалних пражњења у односу на претпостављени положај S6 са координатама (4.47m, 1.12m, 1.18m), када су сигнали на давачима очишћени од шума.

Слика 8: *Одступање положаја места извора парцијалних пражњења (тачка S6' у магента боји) у односу на претпостављено место извора (плава тачка S6) у најнеповољнијем случају са координатама (4.47m, 1.12m, 1.18m). Црвене тачке приказују распоред давача на суду трансформатора.*

Figure 8. *Position deviation (magenta point S6') in relation to assumed location of partial discharge source (blue point S6) in the most adverse case with coordinates (4.47m, 1.12m, 1.18m). Red points show allocation of four UHF sensors in transformer tank.*

Најмање одступање по x-оси је добијено за положај извора S14 са координатама (0,75m, -0,98m, 0,63m) и то $\Delta x_i = -0,01\text{cm}$, док су остала одступања $\Delta y_i = -0,109\text{cm}$ и $\Delta z_i = -0,655\text{cm}$. Најмање одступање по y-оси је добијено за положај извора S16 са координатама (0,55m, 1,41m, -0,57m) и то $\Delta y_i = 0,085\text{cm}$, док су остала одступања $\Delta x_i = 0,214\text{cm}$ и $\Delta z_i = -0,217\text{cm}$. Најмање одступања по z-оси је добијено за положај извора S19 са координатама (-0,76m, -1,07m, -0,23m) и то $\Delta z_i = -0,089\text{cm}$, док су остала одступања $\Delta x_i = -0,035\text{cm}$ и $\Delta y_i = -0,44\text{cm}$.

Средње вредности из апсолутних вредности одступања за 20 испитивања су:

$|\Delta x_{ist}| = 0,241\text{cm}$, $|\Delta y_{ist}| = 0,391\text{cm}$ и $|\Delta z_{ist}| = 0,844\text{cm}$.

ЗАКЉУЧАК

Метода мерења парцијалних пражњења помоћу давача сигнала ултра високих учестаности је корисна због веће отпорности на шум, што значи да ова метода може да се примени за мерења парцијалних пражњења у околини са сметњама, на пример, када енергетски трансформатор ради у постројењу. Одржавају се облици и придружене учестаности импулса помоћу давача сигнала на ултра високим учестаностима. Ово појава је важна пошто различите врсте недостатака могу да створе сигнале парцијалних пражњења различитих облика и учестаности, што многим случајевима помаже у препознавању и одређивању места парцијалних пражњења. Већа осетљивост откривања сигнала парцијалних пражњења код ове методе омогућава да се одреде локални недостаци унутар изолационог система енергетског трансформатора. Давачима није потребна електрична веза са високонапонским колима.

Место парцијалних пражњења може да се одреди помоћу програма у МАТЛАБ-у применом једне од метода нпр. откривањем прве вршне вредности сигнала са сваког давача, налажењем разлика у временима приспећа сигнала од извора до одговарајућих давача (од који је један угледан за остале) и применом одговарајућих једначина. У случају четири давача сигнала ултра високе учестаности одступање од стварног положаја извора парцијалних пражњења је највеће по z-оси за распоред давача при врху суда и износи око 4 cm што је 1% од висине великог енергетског трансформатора снаге 450MVA.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Rogier A. Jongen, Peter Morshuis, Sander Meijer and Johan J. Smit: "Identification of Partial Discharge Defects in Transformer Oil", CEIDP '05. 2005 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, DOI: 10.1109/CEIDP.2005.1560745;
- [2] ABB Product Group Insulation & Components, "Bubble Evolution in Bushings", 1ZBC000001C2704, 2011-05-04.
- [3] Sun-geun Goo, Hyeongjun Ju, Kijun Park, Kiseon Han, Jinyul Yoon: "Ultra-high frequency spectral characteristics of partial discharge in insulation oil", 2008 International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis, Pages: 64 - 67, DOI: 10.1109/CMD.2008.4580231;
- [4] Ha-Young Lee, Jae Ryong Jung, Young Min Kim and Hang Jun Yang: "A UHF PDM (Partial Discharge Monitoring) System for High Voltage Power Transformer", 2014 IEEE International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis;
- [5] Jürgen Fabian, Martin Neuwersch, Christof Sumereder, Michael Muhr and Robert Schwarz: "State of the Art and Future Trends of Unconventional PD-Measurement at Power Transformers", Journal of Power and Energy Engineering, June 2014, DOI: 10.17265/1934-8975/2014.06.015;
- [6] Zhuorui Jin, Caixin Sun, Changkui Cheng, Jian Li: "Two Types of Compact UHF Antennas for Partial Discharge Measurement", 2008 International Conference on High Voltage Engineering and Application, Pages: 616 - 620, DOI: 10.1109/ICHVE.2008.4774011;
- [7] Peter Kakeeto, Martin Judd, John Pearson and David Templeton: "Experimental investigation of positional accuracy for UHF partial discharge location", 2008 International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis, DOI: 10.1109/CMD.2008.4580467.
- [8] Junhyuck Seo, Hui Ma, Tapan Saha, "Probabilistic Wavelet Transform for Partial Discharge Measurement of Transformer", IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Volume: 22, Issue: 2, April 2015, pp. 1105 - 1117.